

USABILIDADE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA NA ÓTICA DOS DISCENTES DA FATEC ZONA LESTE

Vagner da Silva Feitosa, Fatec Zona Leste, vs.feitosa@hotmail.com

Cristina Corrêa de Oliveira, Fatec Zona Leste, cristina.oliveira@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Sistemas de planejamento empresariais são comuns nas organizações e nas instituições públicas de ensino superior, pois elas utilizam softwares de gestão acadêmica, que são indispensáveis para gerir a trajetória acadêmica dos alunos. O Centro Paula Sousa desenvolveu e utiliza o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica nas escolas técnicas e nas faculdades de tecnologia. Contudo, como todo sistema informatizado este também necessita de melhorias e correções. Este estudo, de natureza aplicada, exploratório, com abordagem quali-quantitativa, objetiva avaliar a qualidade do sistema para entender suas fraquezas, tendo como ponto de vista a percepção dos discentes do curso de Gestão de Empresarial e de Recursos Humanos. Utilizando a Escala de Usabilidade do Sistema, foi aplicado o questionário de usabilidade para coletar a experiência dos discente no módulo “aluno” do SIGA. Dos 350 alunos matriculados nos cursos, apenas 76 participaram voluntariamente. Resultados apresentam uma baixa avaliação geral da usabilidade do sistema. Fatores demográficos como gênero não influenciaram no resultado, mas idade pareceu influenciar a avaliação que pode indicar uma influência de uso constante de outros softwares.

Palavras-chave. Usabilidade, SIGA, SUS, Qualidade, Sistema.

ABSTRACT. Business planning systems are standard in organizations and public institutions of higher education, as they use academic management software, which is indispensable for managing the academic trajectory of students. The Paula Sousa Center has developed and uses the Integrated Academic Management System in technical schools and technology faculties. However, like any computerized system, it also needs improvements and corrections. This study, of an applied, exploratory nature, with a quali-quantitative approach, aims to evaluate the system's quality to understand its weaknesses from the point of view of the student's perception of the Business and Human Resources Management course. Using the System Usability Scale, the usability questionnaire was applied to collect the students' experience in the “student” module of SIGA. Of the 350 students enrolled in the courses, only 76 participated voluntarily. Results show a low overall rating of the system's usability. Demographic factors such as gender did not influence the result, but age seemed to influence the evaluation, which may indicate an influence of constant use of other software.

Keywords. Usability, SIGA, SUS, Quality of Software.

1. INTRODUÇÃO

A informatização de processos e de tarefas tornou-se um objetivo de todas as empresas que desejam poupar recursos físicos e humanos tais como tempo, recursos tangíveis e intangíveis. Os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP), ou organizacionais, são definidos como soluções de software abrangentes que buscam integrar todos os processos e funções de um negócio a partir de uma arquitetura única de um Sistema de Informações (SI) (COSTA, FERREIRA, *et al.*, 2016).

O setor público exige que as partes interessadas melhorem continuamente os processos de gerenciamento de Tecnologia da Informação (TI), melhorando a integridade dos dados, a agilidade, a transparência das informações e o impacto institucional. As instituições públicas de ensino superior

não poderiam ficar indiferentes ao processo de informatização, pois os sistemas de gestão acadêmica relacionam os indivíduos, como professores, alunos, coordenadores e a própria direção com mecanismos de gerenciamento.

A avaliação de um SI é uma necessidade da gestão de TI e da gestão corporativa a fim melhorar o processo organizacional, pois é necessário controlar os investimentos realizados (JELONEK, 2018). Contudo não existe uma medida única que avalie a qualidade de SI, portanto uma avaliação deve ser definida de acordo com o objetivo da avaliação.

Delone e McLean (2003) desenvolveram um modelo para determinar se um SI alcançou seus objetivos, por meio de seis fatores que contribuem para o sucesso, conforme modelo da Figura 1. O item satisfação do usuário pode ser avaliado como consequência da qualidade do sistema que mede o sucesso técnico do sistema como desempenho, tolerância a falha, funcionalidade e usabilidade (ALAVI, 1984) (HAASE, 1996), pode ser desmembrada em facilidade de entendimento, aprendizado e uma baixa taxa de erros, dessa forma surge a importância de avaliar o sistema de forma contínua, para que seja corrigido os erros e introduzido melhorias (ISO 25000 PORTAL, 2019).

Fonte: Delone e McLean (2003)

Este estudo objetiva avaliar a usabilidade do SIGA, utilizando a Escala de Usabilidade de Sistema (*System Usability Scale* - SUS), definido como um instrumento padronizado, confiável e de baixo custo para avaliar a usabilidade de um sistema na percepção dos usuários, sendo eficaz com pequenas amostras (Revythi e Tselios 2019).

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

A palavra “amigável” era utilizada para descrever a facilidade de utilização no surgimento dos primeiros computadores, o que não era o mais adequado, segundo Nielsen (1993), pois os usuários não queriam ser amigos dos computadores e sim que tivessem uma interação de tal modo que não os atrapalhassem na realização das atividades, conhecendo a importância entre a interação do usuário com o sistema. É fato que a qualidade do software está diretamente ligada a experiência de satisfação do usuário ao utilizá-lo (DENNING, 2016). Sendo assim, é necessário apresentar uma breve definição no que se trata sobre a qualidade de um software, a usabilidade, o SIGA e o SUS.

2.1. QUALIDADE DE SOFTWARE (ISO/IEC 25010)

Qualidade não é necessariamente atingir a perfeição, quando se pensa em um produto ou serviço de qualidade deve se imaginar um produto que está adequado de tal modo a atingir o seu propósito e especificações (OAKLAND, 2004), sendo assim, pode se dizer que qualidade é o balanço entre as necessidades e as expectativas do cliente e a padronização com o que se entrega o que foi prometido. Segundo a ISO 9000, a qualidade de produtos e serviços de uma empresa é determinada pela capacidade de satisfazer os clientes pelo impacto pretendido e não pretendido nas partes interessadas pertinentes.

O modelo de qualidade é o ponto central onde se estabelece um sistema de avaliação de qualidade de um produto (OAKLAND, 2004). Neste modelo, são definidas as características que serão levadas em consideração ao realizar a avaliação de qualidade de um produto de software. (ISO 25000 PORTAL, 2019)

A ISO/IEC 25010 interpreta a qualidade de um produto de software como o grau em que este produto atende os requisitos dos seus usuários, agregando valor ao produto.

O modelo de qualidade proposto pela ISO/IEC 25010 é composto por oito categorias de qualidade definidas a seguir:

- **Adequação Funcional** representa a capacidade do produto de software de fornecer funções que satisfaçam as declaradas e implícitas, quando o produto é usado sob condições definidas.
- **Eficiência no desempenho** representa o desempenho em relação à quantidade de recursos utilizados em determinadas condições.
- **Compatibilidade** está relacionada com a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes de trocar informações e/ou executar suas funções necessárias quando compartilham o mesmo ambiente de hardware ou software.
- **Usabilidade** é a capacidade do produto de software de ser entendido, aprendido, usado e atraente para o usuário, quando usado sob certas condições.
- **Confiabilidade** é a capacidade de um sistema ou componente de executar funções específicas, quando usado sob condições especificadas e por um período especificado.
- **Segurança** é a capacidade de proteger informações e dados para que pessoas ou sistemas não autorizados não possam acessá-los ou modificá-los.
- **Manutenibilidade** representa a capacidade de o produto de software ser modificado de forma eficaz e eficiente, devido a necessidades evolutivas, corretivas ou perfectivas.
- **Portabilidade** é a capacidade do produto ou componente de ser transferido de forma eficaz e eficiente de um ambiente de hardware, software, operacional ou de uso para outro.

2.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA

O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) é um software do Centro Paula Souza, que foi desenvolvido para oferecer recursos administrativos e de gestão acadêmica para as Faculdades de Tecnologia (FATEC) e Escolas Técnicas Estaduais (ETEC). Atualmente ele é utilizado por mais de 105 mil alunos divididos entre as FATECs e ETECs de todo estado, contabilizando mais de 100 unidades de ensino (CPS, 2022).

O SIGA é dividido em módulos específicos para cada usuário, como por exemplo alunos, professores,

diretorias acadêmicas, apresentando funcionalidades específicas para cada perfil. O sistema é centralizado, utilizando uma base de dados integrada, projetado para ser utilizado no browser, com módulos específicos, denominado Wise, para coordenadores e diretores. Atualmente apresenta uma taxa de 1,5 milhão de solicitações diárias de acesso (SIGA, 2022).

2.3. USABILIDADE

O termo usabilidade é utilizado para descrever a qualidade da interação dos usuários com uma determinada interface (BEVAN, 1995). Segundo Nielsen (1993) essa qualidade está associada aos seguintes princípios:

- facilidade de aprendizado;
- facilidade de lembrar como realizar uma tarefa após algum tempo;
- rapidez no desenvolvimento de tarefas;
- baixa taxa de erros;
- satisfação subjetiva do usuário.

Utilizar uma boa estratégia de Interação Humano Computador (IHC) é de extrema importância para aumentar o nível da usabilidade do software, pois a comunicação com a interface do sistema deve ser pensada observando os fatores humanos na utilização, para facilitar a interação do usuário com o sistema (USABILITY BODY OF KNOWLEDGE, 2022)

Os fundamentos da percepção humana estão diretamente ligados as probabilidades de atender à satisfação de diferentes tipos de usuários (ZANTJER e GONZALES, 2015).

Desta forma, se o sistema não for pensado, levando em consideração os fatores humanos, na perspectiva do usuário pode gerar uma grande dificuldade na utilização dos sistemas.

A dificuldade que um usuário pode encontrar ao tentar realizar alguma tarefa com a interface do sistema é definida como problema de usabilidade. Estas dificuldades podem ter origens diversas e ocasionar diminuição de produtividade, perda de dados e até o total abandono da atividade executada no sistema.

2.4. ESCALA DE USABILIDADE DE SISTEMAS

Desenvolvida em 1986 por John Brooke, a escala SUS (*System Usability Scale*) é uma das formas mais populares utilizadas para mensurar a usabilidade percebida, pois se baseia em um questionário padrão composto por 10 afirmações que pode medir a usabilidade de diversos produtos e serviços (Bangor, 2008). Quando comparada a outros métodos de avaliação esta apresenta diversas vantagens pois é um instrumento tecnologicamente neutro e pode ser aplicado a diversos produtos, como aplicações web, softwares multiplataforma, por comandos de voz dispositivos moveis, sistemas e votação e etc. (GEORGSSON e STAGGERS, 2016)

Em um estudo realizado ao longo de um período de dez anos, com 2.324 pesquisas em 206 testes de usabilidade (BANGOR, KORTUM e MILLER, 2009), verificou-se que a escala SUS é altamente confiável ($\alpha = 0,91$) e aplicável em uma vasta área de aplicações (GEORGSSON e STAGGERS, 2016), além de ter uma aplicação simples e eficaz, tanto para o entrevistado quanto para o pesquisador, gerando uma pontuação única em uma escala de fácil entendimento, de livre acesso, não sendo ligada a propriedade intelectual, o que a torna uma ferramenta extremamente econômica

(KORTUM e BANGOR, 2013).

Cada afirmação do formulário é respondida baseada na escala *Likert*, onde o entrevistado escolhe a opção mais adequada para a resposta indicando o grau em que discorda ou concorda com a afirmação, divididas de forma escalar entre um e cinco, onde o melhor valor representa 5 com uma concordância total, e 1 representa uma discordância total da afirmação. (BROOKE, 1986)

O resultado do SUS é a somatória da contribuição individual de cada item multiplicados por 2,5 conforme mostrado na Equação 1, sendo assim o resultado obtido será um índice variável de zero a cem, onde o valor mais alto significa uma maior satisfação do usuário (BROOKE, 2013).

$$SUS = \left[\sum_{n=1}^5 (U_{2n-1} - 1 + (5 - U_{2n})) \right] \times 2.5 \quad \text{Equação 1}$$

Fonte: (BROOKE, 1986)

Os resultados com valores acima de 90 refletem que a expectativa do usuário está acima do esperado, os valores que ficam entre 90 e 80 representa um valor de usabilidade excelente, os resultados que marcarem valores entre 80 e 70 pontos significam que possuem boa usabilidade, mas que existe a necessidade de buscar por melhorias, os resultados entre 70 e 60 pontos são aceitáveis porém devem buscar medidas de melhorias de forma mais acentuada, e os que obtiverem resultados abaixo de 60 pontos não apresentam resultados de usabilidade em níveis aceitáveis. (BROOKE, 1986).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Sabe-se que qualquer classificação deve ser feita seguindo critérios, e de modo geral as pesquisas podem ser classificadas com base nos seus objetivos gerais, dividindo-as em três grupos: pesquisas exploratórias, descritivas ou explicativas. Isso posto pode-se classificar a presente pesquisa de natureza aplicada, com objetivo exploratório, cuja meta é avaliar a usabilidade do SIGA, em uma abordagem quali-quantitativa, visto que se busca compreender a familiaridade e satisfação do usuário, identificando problemas de qualidade no software, principalmente na usabilidade pois ela é um fator dominante na aceitação de um software (BANGOR, KORTUM e MILLER, 2008).

O procedimento adotado foi um *survey*, analisando informações com um grupo de interesse, a fim de capturar a percepção dos usuários, por meio da aplicação de um instrumento de avaliação de usabilidade para os alunos. Foi utilizado um questionário online através da plataforma Google para coletar o grau de satisfação de alunos em relação ao módulo “aluno” do SIGA.

Este estudo foi realizado com os alunos dos cursos de Gestão Empresarial (GE) e Gestão de Recursos Humano (GRH), ambos da Fatec Zona Leste. Este grupo foi escolhido por não possuir conhecimentos sobre usabilidade, ou mesmo sobre avaliação de usabilidade, nas disciplinas do curso. A escolha do grupo teve como propósito a não interferência de conhecimentos prévios de usabilidade.

A pesquisa foi realizada entre 20/09/2022 e 20/10/2022 com as seis turmas, com o questionário enviado pelo através de um link aos grupos de mensagens dos alunos com o intermédio da coordenação do respectivo curso.

O questionário contava com 16 questões, sendo cinco questões relacionadas com os dados demográficos do participante como curso; semestre, faixa etária, gênero e sobre a plataforma utilizada para acessar o SIGA. Dez questões estão relacionadas com o SUS, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Escalas de Usabilidade do Sistema

Questões
Eu acho o sistema desnecessariamente complexo
Eu acho o produto fácil de utilizar
Eu gostaria de utilizar este software com frequência
Considerarei que as várias funcionalidades deste produto estavam bem integradas
Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este produto
Considerarei o produto muito complicado de utilizar
Suponho que a maioria das pessoas aprende a utilizar rapidamente este produto
Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este produto
Eu me senti confiante ao usar o sistema
Achei que este produto tinha muitas inconsistências

Fonte: Brooke (1986)

A Tabela 2 mostra o padrão de respostas baseada na escala Likert, onde o respondente escolhia a opção mais adequada para a resposta.

Tabela 2 – Respostas do SUS

Resposta	Score SUS
Concordo totalmente	5
Concordo	4
Indiferente	3
Discordo	2
Discordo totalmente	1

Fonte: Brooke (1986)

A última questão era aberta, não obrigatória, relacionada com as sugestões e melhorias para o SIGA. Sauro e Lewis (2016) apresentam uma fórmula para calcular a probabilidade de recomendação de um software utilizando o SUS, conforme a Equação 2.

$$LTR = 1,33 + 0,08(SUS).$$

Fonte: (SAURO e LEWIS, 2016)

Equação 2

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Findada a etapa de análise do embasamento teórico sobre qualidade, usabilidade e o SIGA, foi desenvolvido um questionário no Google Forms com as dez questões do método SUS e mais 5 questões com dados demográficos tais como: I) curso; II) gênero; III) idade; IV) plataforma de uso do SIGA e V) recomendação do SIGA. O questionário foi enviado para os discentes dos cursos de GE e GRH por e-mail e pelo WhatsApp, sendo obtidas 76 respostas, que foram tabuladas, analisadas e são apresentadas a seguir.

O SUS aplicado a um software de gestão acadêmica foi eficiente para avaliar a usabilidade por meio da percepção dos discente, confirmando sua estrutura simples e fácil. As informações demográficas

não influenciaram a avaliação do SIGA, pois eles tiveram contato prévio com este software para acompanhamento das disciplinas do curso.

4.1. RESULTADOS DEMOGRÁFICOS

Dos 350 alunos matriculados nos dois cursos, obteve-se apenas 76 respostas, resultando em uma taxa de retorno de 25,33%. Apesar da baixa taxa (VIRZI, 1992), a avaliação da usabilidade pode ser mensurada com uma amostragem pequena, com 12 a 14 respondentes (TULLIS e STETSON, 2006) A Tabela 3 demonstra que dos 76 alunos entrevistados 48 (63,2%) deles pertencem ao curso de GRH e 28 (36,8%) ao curso de GE. As discentes do sexo feminino foram mais solícitas na participação do estudo, com 83% de GRH e 57% de GE. Apenas um respondente não quis revelar o seu gênero no curso de GE.

Tabela 3 - Dados demográficos (n=76)

	Gestão de Recursos Humanos		Gestão Empresarial	
Total participantes	48		28	
Gênero				
Masculino	8	17%	11	39%
Feminino	40	83%	16	57%
Não se identificou	0		1	4%
Plataforma				
Tablet ou Smartphone	35	73%	19	68%
Desktop	13	27%	9	32%
Idade				
17-21	20	42%	12	43%
22-25	13	27%	5	18%
26-29	4	8%	3	11%
30-34	3	6%	2	7%
acima de 35	8	17%	6	21%

Fonte: Autores

A participação feminina está relacionada com a concentração populacional da Zona Leste 1, dado que a Fatec está inserida nesta zona, que concentra uma população feminina na faixa dos 30 aos 44 anos, conforme pode ser constatado no Gráfico 1

Gráfico 1 - População da Leste 1

Fonte: Fundação SEADE (2020)

Quanto ao acesso do SIGA, a maior parte dos alunos acessam o SIGA por *Smartphone*, sendo 73% dos alunos de GRH e 68% dos alunos de GE. O acesso por computadores desktop representa aproximadamente um terço do acesso por dispositivos móveis. Conforme dados da Fundação SEADE (2020), 54,9% da população da Zona Leste vive apenas da renda do trabalho

Gráfico 2 - Fonte de rendimentos dos domicílios

Fonte: Fundação SEADE (2020)

A renda média mensal domiciliar no município de São Paulo corresponde a R\$ 3.443,00 (FUNDAÇÃO SEADE, 2020). O rendimento mensal da Zona Leste 1 é 39% mais baixo que a renda do centro ampliado, conforme pode ser visualizado no Gráfico 3, o que explica a alta taxa de uso de *smartphones* para acesso ao SIGA.

Gráfico 3 - Rendimento médio per capita mensal

Fonte: Fundação SEADE (2020)

4.2. RESULTADOS DO SUS

As análises das respostas do SUS estão apresentadas no Gráfico 4, com valores do SUS por participante. Pode-se notar que a avaliação variou desde um score muito baixo (SUS <10) até um valor muito alto (SUS \geq 82).

Gráfico 4 - Score SUS por respondente

Fonte: Autores

Uma análise mais detalhada, no Gráfico 5, por curso permite verificar que os dois alunos de GRH

avaliaram o SIGA com valores abaixo do esperado.

Gráfico 5 - Comparações SUS por curso

Fonte: Autores

Uma análise por gênero do Gráfico 6 permite verificar que foram as discentes que avaliaram o SIGA com valores abaixo do esperado. Comparando os gêneros, pode-se notar que a média de avaliação do gênero feminino é superior ao gênero masculino.

Gráfico 6 - Comparações SUS por gênero

Fonte: Autores

Por fim, a avaliação por faixa etária demonstra que a avaliação da usabilidade teve scores baixos nos discentes mais novos e scores mais altos nos discentes mais velhos. Não foi coletada a idade do participante, mas sim uma faixa etária.

Fonte: Autores

Por fim a avaliação global do SUS apresenta uma média de 67,46, conforme Tabela 4, indicando que o SIGA está na faixa C, definida com um ponto vermelho no Gráfico 8, indicando que o software está usável mas poderia ser melhorado. Utilizando a Equação 2, que resulta em 6,72 a Probabilidade de recomendar o SIGA para outras pessoas, classificando o resultado geral como detratores do produto (BARNUM, 2011).

Tabela 4 - Score

Estatística	n	Total	Média	Min	Max	NPS
	76	5127,5	67,46	5	100	6,72

Fonte: Autores

Gráfico 8 - Faixas do SUS

Fonte: Brooke (2013)

A questão de sugestões teve apenas 28 contribuições, sendo que o gênero feminino contribuiu com 20 comentários e o gênero masculino contribuiu com apenas 8 comentários. Um ponto a destacar é que a avaliação do SUS pelas alunas apresentou um resultado maior quando comparado ao dos alunos, conforme pode ser visualizado no Gráfico 6. Após a análise, pois algumas continham palavras que expressavam a ideia de ausência de sugestões, permaneceram 14 sugestões do gênero feminino e 7 do masculino.

Gráfico 9 - Sugestões por gênero

Fonte: Autores

A maioria das sugestões tratam sobre a usabilidade, com uma apresentação mais amigável, com

melhoria no visual, uma interface mais intuitiva, atualizada, moderna, conforme Tabela 5. As comparações se devem a experiências anteriores com outros aplicativos. Um ponto que se sobressai é a ausência de um tutorial para utilização do SIGA, pois, dois discentes relataram que não entendem o “porquê aparece código da disciplina e letras ao invés de aparecer o nome da disciplina”. A portabilidade apareceu em dois comentários, apesar de eles não terem utilizado este termo. Eles mencionaram “versão mobile” e “celular”.

Um discente fez menção ao prestígio da instituição de ensino ter um software com baixa qualidade de usabilidade, questionando a praticidade do SIGA.

Tabela 5 - Tópicos contidos nas sugestões

Tópicos	Total
amigável	6
melhora visual	5
intuitiva	4
portabilidade	4
atualizada	2
moderna	2
tutorial	2

Fonte: Autores

5. CONCLUSÃO

Com o objetivo de avaliar a usabilidade do SIGA pelos discente da Fatec Zona Leste, foi aplicado um questionário utilizando o SUS que apresentou resultado Usável para este sistema, com uma pontuação de 67,47.

Os fatores demográficos observados como gênero não influenciaram na percepção da usabilidade do SIGA, porém, a análise por idade apresentou uma diferença significativa. Os resultados podem significar um maior uso de Tecnologia e internet desde a infância, apresentando maior habilidade com tecnologia e dispositivos móveis pela geração Z, sendo denominados de nativos digitais (PALFREY e GASSER, 2008). Esta geração não conheceu o mundo sem um computador, prestando maior naturalidade para lidar com a tecnologia (COLET e MOZZATO, 2019).

Por meio dos métodos aplicados e dos resultados obtidos, pode-se concluir que:

- O SUS mostrou-se facilmente aplicável para avaliação da experiência dos discentes ao usar o SIGA.
- O número de questões, a interpretação do escore, a facilidade de aplicação e coleta de dados, pode ser usado como uma primeira avaliação da usabilidade.

O resultado demonstra que, apesar de diversos pontos positivos, a plataforma ainda não atinge patamar de usabilidade que satisfaça os discentes dos cursos avaliados. Conforme Sauro (2016) a média para o SUS é um software atingir 68 na pontuação. Nota-se que o SIGA está abaixo da média padrão de mercado. Os autores desconhecem como foi realizado o processo de desenvolvimento do

SIGA, desconhecem documentações histórica sobre o processo e sobre a validação deste software. Pode-se supor, baseado na Engenharia de Software, no Design Centrado no Usuário, que o processo de validação do software, bem como o processo de avaliação da usabilidade tiveram menos esforços. Apesar da baixa pontuação, uma revisão da interação do usuário promoveria um o status maior e auxiliaria os usuários no seu dia a dia. É fundamental a melhoria da plataforma e a realização de novos estudos para a confirmação e atualização dos resultados obtidos, ainda assim o teste permitiu identificar a oportunidade de melhoria nos pontos de facilidade no aprendizado da utilização do sistema, na integração de funcionalidades e na redução de inconsistências. Utilizando a teoria de Reichheld (2004), a organização necessita entender a importância dos promotores e dos detratores; tornar esta pontuação transparente demonstrando a todos os envolvidos da comunidade acadêmica e rever o que é necessário para mudar este quadro

REFERÊNCIAS

- ALAVI, M. An Assessment of the Prototyping Approach to Information Systems Development. **Commun. ACM**, New York, NY, USA, v. 27, p. 556–563, June 1984. ISSN: 0001-0782. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/358080.358095>>.
- BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An Empirical Evaluation of the System Usability Scale. **International journal of human-computer interaction**, PHILADELPHIA, v. 24, p. 574–594, 2008. ISSN: 1044-7318.
- BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. **J. Usability Studies**, Bloomingdale, v. 4, p. 114-123, May 2009. ISSN: 1931-3357. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2835587.2835589>>.
- BARNUM, C. M. 6 - Preparing for usability testing. In: BARNUM, C. M. **Usability Testing Essentials**. Boston: Morgan Kaufmann, 2011. p. 157-197. ISBN: 978-0-12-375092-1. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123750921000064>>.
- BEVAN, N. Measuring usability as quality of use. **Software Quality Journal**, v. 4, p. 115–130, 1995. ISSN: 1573-1367. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF00402715>>.
- BROOKE, J. **System Usability Scale - SUS**. Usability Net. [S.l.]. 1986.
- BROOKE, J. SUS: A Retrospective. **J. Usability Studies**, Bloomingdale, v. 8, p. 29–40, 2013. ISSN: 1931-3357. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2817912.2817913>>.
- COLET, D. S.; MOZZATO, A. R. “Nativos digitais”: características atribuídas por gestores à Geração Z. **Desenvolve : revista de gestão do Unilasalle**, v. 8, p. 25, 2019. ISSN: 2316-5537.
- COSTA, C. J. et al. Enterprise resource planning adoption and satisfaction determinants. **Computers in Human Behavior**, v. 63, p. 659-671, 2016. ISSN: 0747-5632. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216304265>>.
- CPS. **Centro Paula Souza**, 2022. Disponível em: <<https://www.cps.sp.gov.br/centro-paula-souza/>>. Acesso em: 05 out 2022.
- DELONE, W. H.; MCLEAN, E. R. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, p. 9-30, 2003. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>>.

DENNING, P. J. Software quality. **Communications of the ACM**, v. 59, p. 23–25, August 2016.

FUNDAÇÃO SEADE. Governos Estado de São Paulo. **Trajéorias Ocupacionais**, 2020. Disponível em: <<https://trajetoriasocupacionais.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/sp-diversa-analise-regioes-cidade.pdf>>. Acesso em: 29 Out 2022.

GEORGSSON, M.; STAGGERS, N. Quantifying usability: an evaluation of a diabetes mHealth system on effectiveness, efficiency, and satisfaction metrics with associated user characteristics. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 23, p. 5–11, 2016. ISSN: 1067-5027. Disponível em: <<http://jamia.oxfordjournals.org/content/23/1/5>>.

HAASE, V. H. Software process assessment concepts. **Journal of Systems Architecture**, v. 42, p. 621-631, 1996. ISSN: 1383-7621. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383762196000501>>. Special Issue: ESPITI.

ISO 25000 PORTAL. ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation process. **ISO 25000**, 2019. Disponível em: <<https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>>. Acesso em: 02 Out 2022.

JELONEK, D. **Self-Assessment of the Maturity of Management Information Systems-Business Alignment**. Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. 2018. p. 235–239.

KORTUM, P. T.; BANGOR, A. Usability Ratings for Everyday Products Measured With the System Usability Scale. **International journal of human-computer interaction**, PHILADELPHIA, v. 29, p. 67–76, 2013. ISSN: 1044-7318.

NIELSEN, J. Chapter 2 - What Is Usability? In: NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Diego: Morgan Kaufmann, 1993. p. 23-48. ISBN: 978-0-12-518406-9. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008052029250005X>>.

OAKLAND, J. S. Understanding quality. In: OAKLAND, J. S. **Oakland on Quality Management (Third Edition)**. Third Edition. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2004. p. 3-23. ISBN: 978-0-7506-5741-9. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750657419500044>>.

PALFREY, J.; GASSER, U. **Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives**. New York, NY, USA: Basic Books, Inc., 2008. ISBN: 0465005152, 9780465005154.

REICHHELD, F. F. The one number you need to grow. **Harvard business review**, WATERTOWN, v. 82, p. 133–133, 2004. ISSN: 0017-8012.

SAURO, J.; LEWIS, J. R. **Quantifying the User Experience**. 2a. ed. Cambridge: Elsevier Inc., 2016. ISBN: 978-0-12-802308-2.

SIGA. Centro Paula Souza. **Sistema Integrado de Gestão Acadêmica**, 2022. Disponível em: <<https://siga.cps.sp.gov.br/>>. Acesso em: 46 out. 2022.

TULLIS, T.; STETSON, J. A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability, June 2006.

USABILITY BODY OF KNOWLEDGE. What is Usability? **Usability Body of Knowledge**, 2022. Disponível em: <<http://www.usabilitybok.org/what-is-usability>>. Acesso em: 12 set. 2022.

VIRZI, R. A. Refining the Test Phase of Usability Evaluation: How Many Subjects Is Enough? **Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society**, v. 34, p. 457-468, 1992. Disponível

em: <<http://hfs.sagepub.com/content/34/4/457.abstract>>.

ZANTJER, R.; GONZALES, L. What is Meant by User Experience? Analyzing Usability/User Experience Professionals' Dynamic Representations of Self. **J. Usability Studies**, Bloomington, v. 10, p. 215–227, August 2015.